

МІНЕРАЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИРОБНИЦТВА В'ЯЖУЧИХ МАТЕРІАЛІВ З ВІДВАЛЬНИХ ШЛАКІВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ

Іванченко А.¹, Іванченко В.²

*1 – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, завідувач відділом;
Державна наукова установа «Центр проблем морської геології,
геоекології та осадового рудоутворення ДНУ «ЦПМГТОР» НАН України, м. Кривий Ріг;
e-mail: avi3751@ukr.net.*

2 – молодший науковий співробітник; ДНУ «ЦПМГТОР» НАН України

Переробка відвальних металургійних шлаків є важливою технічною, економічною і екологічною проблемою [3]. Після кількох стадій вилучення металевого скрапу у їх складі переважає гранулометричний клас 0-10 мм. [1]. У пробах сталеплавильного шлаку ПАО АрселорМіттал Кривий Ріг авторами виявлено до 50 природних і техногенних мінералів: 4 самородних елементи (метали і неметали), 2 сульфіда, 17 оксидів, 21 силікат, 3 карбонати, 1 карбід і металургійне скло. За генетичними ознаками встановлені реліктові (не переплавлені залишки футеровки, легуючих добавок тощо), металургійні та гіпергенні мінерали.

Їх можна окремо виділити з шлаку методом комплексної сепарації у повітряно-мінеральному вихорі та використати в металургії і будівництві. В динамічних умовах технологічного обладнання шлак ефективно подрібнюється та самоподрібнюється. Завершуються поліморфні структурні перетворення метастабільних кальцієвих силікатів. Окремі мінерали, метали і скло мають різну питому вагу, спайність, механічні, магнітні, електростатичні властивості і морфологію часточок. Вони рухаються у вихорі з різною швидкістю і по різним траєкторіям. Використання градієнту фізичних властивостей і форми зерен шлаку для примусової диференціації мінеральної речовини у повітряно-мінеральному потоці дозволяє виробляти досить чисті промислові продукти.

Експериментально визначена раціональна послідовність виділення (виведення з вихору) окремих груп шлакоутворюючих мінералів. Першу групу складають карбонати, металургійний графіт, лімоніт та глинисті мінерали. Другу - силікати кальцію, кварц, триміт, кристобаліт, металургійне скло. Третю - силікати заліза і магнію, герцинит. Четверту – оксиди і гідроксиди заліза (вюстит, магнетит, маггеміт, гематит, гетит, ферити кальцію). До п'ятої групи відносяться металеве залізо і когеніт. З вихорового потоку вони виділяються останніми [2].

Найбільш чисельна - перша група виділених мінералів, її доцільно використати для виробництва в'язучих матеріалів, а також невеликої кількості металургійного графіту. Другу і третю групи мінералів теж можна використати у будівництві, як заповнювачі бетону і асфальту. Металеве залізо з включеннями когеніту та домішкою оксидів заліза використовують як комплексну металеву-оксидну сировину для потреб чорної металургії. Перспективним є також спільне використання в'язучого (перший продукт), заліза і його окси-

дів (4 і 5 продукти) для виробництва залізовмісних доменних брикетів.

Виконані мінералого-технологічні дослідження і випробування свідчать про високу рентабельність фінальної переробки відвальних металургійних шлаків для виробництва на їх основі в'язучих матеріалів та інших продуктів. Вона має значні перспективи промислового використання у воєнний час для додаткового виробництва металу, та у повоєнній відбудові України, з поверненням зайнятої шлаковим відвалом землі у сільськогосподарське виробництво.

ЛІТЕРАТУРА ЯКА ВИКОРИСТАНА

1. Іванченко В.В., Тиришкіна С.М., Оторвін П.І. Сталеплавильний шлак в сучасному геологічному середовищі. Видавництво НАН України. Серія «Геологічне середовище антропогенної екосистеми». Київ. 2011. 147 с.
2. Chugunov Y., Ivanchenko V. Technology for enrichment and reprocessing of slag waste incineration plants. Proceedings of XVI Balkan Mineral Processing Congress. Belgrade. Serbia. June 17-19 2015. Volume II. P. 859 - 860.
3. Cui P., Ma T., Chen F., Zhang Y., Liu X. Bibliometric Analysis of Steelmaking Slag-Related Studies for Research Trends and Future Directions. Minerals. 2022. 12. 1520. <https://doi.org/10.3390/min12121520>.